

ASARLAR YUZASIDAN TUZILGAN SAVOL-TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH

Jumatova Nasiba Saburovna

Filologiya fanlari nomzodi, “O‘zbek va chet tillar kafedrası o‘qituvchisi, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998107>

Savol-topshiriqlar evristik, suhbat, induktiv, deduktiv, aqliy hujum singari bir qator metodlarning asosiy vositasi hisoblanadi. O‘qituvchining har qanday savoli talabalardan keng miqyosda javob talab qiladigan, ularning aqliy faolligini oshirishga, mulohaza yuritishga, taqqoslashga yo‘naltiradigan tarzda tuzilishi adabiy ta‘lim maqsadiga muvofiqdir. Savollar ritorik tarzda qo‘llanilganda ularning ko‘magida o‘rganilayotgan o‘quv materialining muhim jihatlariga urg‘u beriladi.

Dars davomida o‘qituvchi tomonidan talabalar ishtirokini talab qiladigan savollar o‘rtaga tashlanmasa, ularning mavzuga ijodiy yondashishlariga erishib bo‘lmaydi. Agar o‘qituvchi ritorik savollar bilan birga talabalardan javob talab qiladigan savollarni qo‘llasa, ritorik savol, talabalarining aqlini zo‘riqtirib, e‘tiborini kuchaytira borib, ularni nisbatan kuchliroq aqliy faoliyat asosida umumlashmalar qilishga, xulosalar chiqarishga tayyorlaydi. Javob talab qilinadigan savollar esa talabani zaruriy faktlarni aniqlab, isbotlab berish bilan birga o‘z mulohazalarini mustaqil ravishda bayon etish ko‘nikmasini ham tarbiyalab boradi.

Talabalar ularning oldiga mustaqil ravishda mulohaza yuritish va baholash talab qilinadigan savollar qo‘yilganda faollashadilar. Masalaning bunday yechimiga izchil va uncha murakkab bo‘lmagan muhokamalar bilan erishiladi. Demak, asosiy masala muhokamasida talabaga ma‘lum talablar qo‘yadigan har qanday qo‘shimcha savol ham ularning aqliy faoliyatini tezlashtiradi. Talabalarni u yoki bu dalillarni to‘ldirishga yoki tuzatishga yo‘naltiradigan savollar, albatta, ularning mustaqil fikrlashini ta‘minlamaydi. Bu masala talaba o‘zlashtirayotgan yangi bilimlarning o‘ziga xos jihatlarini ochishga yo‘naltirilgan aqliy zo‘riqishlar talab qilinadigan qo‘shimcha savollar berish orqali hal etiladi.

Savollar ko‘magida murakkab vaziyatlarni tashkil etish bilan o‘qituvchi talabalar bilimi, fikriy faolligini oshiradi, hodisaning chuqur o‘zlashtirilishiga ko‘maklashadi, ularning tajribasini boyitadi, murakkab masalalarning yechimiga mustaqil ravishda erishishlariga yordamlashadi. Bunday favqulodda ta‘limiy vaziyat yaratish, savol bilan o‘quvchini hayratga solish unda mavjud avvalgi tasavvurlarga qarama-qarshi bo‘lganidan kuchli hissiyot uyg‘otadi. Hayrat tushunishning boshlanishi va u bilishga olib boradigan yo‘ldir.

Savollarga javob berishda talabalar ko‘pincha umumiy qonuniyatni to‘g‘ri topadilar, biroq, buni o‘zlari asoslab berolmaydilar. Ulardan nega shundayligini tushuntirish yoki aytganlarini isbotlash talab qilinganda, mazkur holatga tegishli ko‘pgina faktlarni bilsalar ham, o‘zlarini yo‘qotib qo‘yadilar. O‘quvchi o‘zi bilgan dalillarni, bilimlarni yangi tizimga, o‘qituvchining savoli talab qilayotgan yangi yo‘nalishga solishi kerak bo‘ladi. Dastlab o‘quvchilarni ayni shu narsa qiynaydi, keyinchalik, faktlar aniqlangach va berilgan topshiriq uning aqliy imkoniyatlari darajasidan uncha uzoq emasligi ma‘lum bo‘lgach, tafakkur faollashadi, qiyinchiliklarni o‘zi bartaraf etib, masalaning yechimini mustaqil topadi.

Talabalarining ma‘nan sog‘lomlashuviga intilgan o‘qituvchi savollarni mavzuga mos tarzda shakllantiradi. Shuning o‘zi o‘qituvchining aqliy faoliyati ucltun qulay sharoit yaratadi. O‘qituvchi talabani tayyor qoliplardan qochishga, materialni shunchaki qayta bayon qilmay, qarashlarini ma‘lum tayanch fikr atrofiga umumlashtirishga, undan javob uchun zarurini

ajratib olishga, fikrini qolipdagi siyqa iboralar orqali emas, o'z so'zlari bilan bayon qilishga undaydi. Bunday faoliyat talabalardan ma'lum hodisaning sabablarini tushuntirish, fikrlarini qat'iy ilmiy-mantiqiy asoslarga qurish, voqea-hodisalarni xolis baholash, kuzatganlarini umumlashtirishni talab qiladi. Bunday vaziyatlarda qo'shimcha savollar juda qo'l keladi. Qo'shimcha savollarning kuchi shunchaki, ular avval o'rganilgan bilimlarga tayanadi, talabalarning aqliy faoliyatini ma'lum darajada yengillashtiradi. Bu o'rinda avval o'zlashtirganlarni takrorlash emas, balki, o'rganilgan bilimdan yangi yo'nalishda foydaianish talab qilinadi. Bu ularni yangilik qidirishga, noma'lunmi aniqlashga yo'inaltiradi. O'zining bilganlaridan unumli foydalana olish va umumlashmalar talab qiluvchi savollarga javob berish talabalarni aql ishlatishga majbur qiladi.

Milliy tarbiyashunoslikda shu vaqtga qadar savol aqliy faoliyat ko'rinishi tarzida o'rganilmagan. Savollarning uyg'otuvchi kuchi va samara ko'rsatkichi aniqlanmagan. Savol tafakkurning mantiqiy shakliga daxldormi yoki bu oddiy nutq hodisasimi? Bilimlarni o'zlashtirish jarayonida savollar qanchalik ahamiyatli? Uning bilimlarni orttirish borasidagi vazifalari nimalardan iborat? S. Matjonovning tadqiqotida darsliklardagi savol-topshiriqlar ma'lum guruhlarga ajratilgan, ularning talaba mustaqil faoliyatni tashkil etishdagi, ijodiy tafakkurini o'stirishdagi o'rni va ahamiyati xususida so'z yuritilgan. Savolning ta'lim usullaridan bin sifatidagi o'rnini uning aqliy hodisa sifatidagi talqinisiz belgilab bo'lmaydi. Shu narsa ayonki, savol-individual tafakkurning bilganlari bilan bilmaganlari orasida turgan, ayni vaqtda, yangi tushuncha hamda bilimlarni o'zlashtirishga yo'llaydigan maxsus shakli. O'qituvchining savol berishi sababi o'zi uchun noma'lum bo'lgan narsani aniqlash emas. U o'z savoli bihrn talabaning tafakkurini qitiqlaydi, yangi bilimlarni o'zlashtirishga undaydi. Savol tafakkuming bilmaslikdan bilishga, bilishning chalaligi yoki noaniqligidan to'liq va aniq shakliga o'tkazadigan samarali vosita hisoblanadi.

Bola tafakkuri mustaqilligi darajasi bilim olishga qiziqishi, o'quv fanining mohiyatiga kirishga intilishi, biror hodisa bo'yicha hosil qilingan yuzaki bilimdan qoniqmaganidan bergan savollarida ham namoyon bo'ladi. O'quvchining biror o'quv fani yuzasidan o'ylari, savollari qancha ko'p bo'lsa, mazkur predmetga bo'lgan qiziqishi shuncha baland ekaniga ishonish mumkin. Shunday qilib savollar nafaqat qiziqishning chuqurligi o'lchovi, balki, mustaqil tafakkurning rivojlanishi belgisi hamdir. Pedagogik amaliyotda talabalarni savol berishga undovchi qator usullar mavjud. Lekin talabalarning chuqur savollar berishi ta'lim tajribasida uncha keng tarqalmagan. O'qituvchilar har xil usullar bilan talabalarni savol berishga undaydilar. Lekin amaldagi ta'lim talabalarni savol berishga, muammoni topib, yechishga rag'batlantirmaydi. O'qituvchi tomonidan tayyor va to'g'ri xulosalar berilishi o'quvchida aqliy zo'riqishga ehtiyoj uyg'otmaydi, talabada mavzuni o'rganishga chuqur qiziqish yuzaga kelmaydi. Qiziqish bo'lmagan joyda savollar ham tug'ilmaydi.

Talabalarning savollari matnning o'zidan qayta ishlangan, yangi ma'lumot olishga undaydigan, sabab va aloqadorlik, ichki qonuniyatlarni aniqlaydigan bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Nimanidir aniqlashgagina qaratilgan savollar katta ruhiy chanqoqlikdan kelib chiqmagan bo'ladi. Ammo, bular keyinchalik tug'ilishi mumkin bo'lgan chuqur mantiqli savollarga zamin tayyorlashi ham mumkin. O'qituvchidan bunday savollarga alohida e'tibor bilan qarash talab qilmaydi va ularning nisbatan mazmumdorlari rag'batlantirib borilishi kerak. Bunday savollarni berish bilan talaba o'quv materialini ma'noli bo'laklarga bo'lish, kutilmagan muammolarni topish va taqqoslash, ularning orasidan yaxshilarni tanlab olishni o'rganadi.

Ba'zan bunday savollarga o'rtloqlarining javobida o'zi uchun yangi bo'lgan ma'lumotni olishi ham mumkin. Biror narsaga aniqlik kiritishga qaratilgan savollar o'ziga alohida e'tiborni talab qiladi. Chunki, o'smirlar ko'pincha savolni biror narsani aniqlab olish uchun beradilar, tasdiq yoki rad javobini olgachgina, nega shundayligini so'raydilar.

O'quvchining yangi ma'lumot olishga qaratilgan savollarining dunyoqarashini kengaytiradi, bilimlarini boyitadi. Yangi axborot olgan talaba ko'pincha faol amaliy ishga o'tadi, javobda ko'rsatilgan adabiyotlarga murojaat qiladi. O'quvchilar bir-biriga o'xshamagan savollar tuzishga, o'z fikrlarini savol shaklida to'g'ri shakllantirishga harakat qiladilar. Savollar o'quv materialidagi asosiy g'oyalar, muammolar qay darajada chuqur o'zlashtirilganligini ko'rsatadi. O'quvchilarning o'z sheriklariga savollar berishi ham ko'p ijobiy sifatlarga ega. Bu barcha o'quvchilarning faolligini oshiradi, o'z savoliga, sheriklarining javobiga tanqidiy nazar shakllana boradi. Demak, talabalar tafakkurini rivojlantiruvchi, bilimlarning yuzakiligini bartaraf qiluvchi, ularga o'zgaruvchanlik bag'ishlovchi savollar o'quv faniga nisbatan chinakam qiziqishni ham ko'rsatadi. Ba'zi savollar yuzaki qiziqishni namoyish etsa, boshqalari o'quv fanini chuqur o'rganishga intilishini ko'rsatadi. Darsda savollarning ko'p berilishi – o'qituvchining katta yutug'i.

Savollarning o'rganilgan shakllaridan boshqacha, o'z g'argan holda qo'yilishi ham tafakkur mustaqilligining shakllanishida o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Bunday vaziyatlarda talabaning tafakkuri mustaqil tarzda ishlay boshlaydi. Negaki, uning oldiga javob berishni talab qiladigan vazifa qo'yilgan. O'z navbatida, bu usul fikrlarni o'z so'zlari bilan ifodalashni ham talab qiladi. Bu holat nafaqat ta'limiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham molik. Asosiy savollarga berilgan javoblar hamisha ham yetarli darajada to'liq va o'zlashtirayotgan hodisaning barcha jihatlarini aniq, tizimli, umumlashgan tarzda qamrab olmasligi mumkin. Shunda qo'shimcha savollar kerak bo'ladi. Shart eslashga qaratilgan, o'ylashga undaydigan savollar bo'lib, ma'lum maqsadlar uchun xizmat qiladi va shuning uchun aniq qo'yiladi. Eslashga qaratilgan savollar talabaning javobini ma'lum izchillikda, o'rganilgan materialni to'liq va aniq ifodalash maqsadi yo'lida bo'lishini ta'minlaydi. Bunday qo'shimcha savollarning qo'yilishi har qanday holatda aqliy faollikni oshiradi. Bu faollik talabalarning qo'yilgan savolga javob berishga intilishida ko'rinadi. Qo'shimcha savollar talabarni materialning unutilib qoldirilgan jihatlarini tiklashga yoki xatoliklarni to'g'rilashga yo'naltirganda ahamiyat kasb etadi. Ammo bu savollarning talaba tafakkuri mustaqilligini taminlashdagi roli cheklangan bo'ladi.

Qo'shimcha savollarning ikkinchi guruhi o'z bilimlarini jamlash va ularni so'rov jarayonida paydo bo'lgan yangi masalalarni hal etishda ijodiy qo'llashni talab qiladi. Bir talabaga berilgan qo'shimcha savol boshqa talabalarni ham o'ylashga undaydi. O'quvchidagi fikrlashni talab qiladigan qo'shimcha savollar uning fikrlashida aniqlik yo'qolib, umumiy gaplar atrofida aylana boshlaganda ham o'rtaga tashlanadi. Ma'lum isbotni talab qiladigan qo'shimcha savollar qiyinligi sababli tafakkurning yuqori faolligini yuzaga keltiradi. Faqat javoblar yod olingan iboralardan tashkil topgan bo'lmasligi keiak. O'quvchilar tomonidan ikki xil fikr o'rtaga tashlanganda o'qituvchi bu javoblarning qay biri to'g'riligini isbotlashni ularning o'zlaridan talab qilgani ma'qul. Muqarrar qo'yilgan masala talabalarda qiyinchilik uyg'otmaydi. Bu masala talabalarning bilganlariga asoslanganda ularning fikrlash faoliyatini tezlashtiradi.

Talabaga yordam berish – ta’limning har qanday turida o’qituvchining muhim vazifasi. Bu vazifa o’qituvchidan katta kuzatuvchanlik, ziyraklik va talabning tafakkuri darajasini bilishni talab qiladi. Shu bilan birga, talabning qobiliyatiga, mustaqilligiga daxl qilmaydigan yordam darajasini aniqlab olish, unga qiyinchiliklarni mustaqil ravishda bartaraf qilishni o’rgatadigan yo’llarni bilish nazarda tutiladi. O’qituvchi talabalaqqa yordam berar ekan, ular ta’lim jarayonining har bir bosqichida mustaqil ishlash tajribasini o’rganib borishlari lozimligini nazardan qochirmagani ma’qul. Agar bu talab nomiga bajarilsa, talaba o’zi hal etish tajribasiga ega bo’lmagan holda qiyin muammo bilan uzoq vaqt yolg’iz qolsa, uning qobiliyati va tafakkurining mustaqilligi o’sishiga putur yetadi. Shuningdek, o’qituvchining qiyinchilikni tamomila bartaraf qiladigan yordami ham talabning tafakkur mustaqilligi rivojiga halaqit beradi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning mustaqil tafakkuri va faoliyatini tashkil etishda ritorik javob talab qiladigan va qo’shimcha savol va topshiriqlarning ham o’z o’rni mavjud.

References:

1. To’xliiev B. Adabiyot o’qitish metodikasi. – T.: “Yangi asr avlodi”, 2007.
2. To’xliiev B. Adabiyot o’qitish metodikasi. – T.: A. Navoiy nomidagi O’zbekiston milliy kutubxonasi, 2012.
3. Yo’ldoshev Q. Adabiyot o’qitishning ilmiy-nazariy asoslari. -T.: “O’qituvchi”, 1996.
4. Yo’ldoshev Q. va boshq. Adabiyot o’qitish metodikasi. -T.: 1994.